

К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА

Современному специалисту, как и много лет назад, необходимы профессиональные компетенции, но современный специалист должен быть готов к тому, что набор этих компетенций может быстро устареть, и ему/ей придется повышать квалификацию, проходить переподготовку, то есть осваивать новый набор. В связи с этим на рынке труда востребованы работники, обладающие, помимо профессиональных компетенций, еще и определенными социально-личностными компетенциями.

В педагогике и психологии существует достаточно большое количество подходов к систематизации компетенций, и разные авторы называют их по-разному, подразделяют по-разному, но все выделяют в отдельную группу, иногда группы, компетенции, которыми, по их мнению, должны обладать все люди, если хотят достичь успеха в профессии. Это компетенции широкого спектра использования, обладающие определенной универсальностью. Именно они определяют реализацию специальных компетентностей и конкретных компетенций [3]. Э.Ф. Зеер называет их ключевыми, универсальными и личностно-социальными компетенциями [3], выделяя также и «транспрофессиональные» [2], в англоязычной литературе обычно встречаем «мягкие навыки» (soft skills) [8], «ключевые навыки» (key skills) [9], «основные навыки» (core skills), О. Л. Жук говорит о ключевых компетенциях и некоторые из них выделяет в «экстремальные профессиональные» [1, с. 91], также встречаются «надпрофессиональные» [6], социально-личностные, универсальные. Различается и состав компетенций, которые авторы считают необходимыми для реализации личности в социуме, но ядро компетенций у всех одинаково. Анализ систематизаций компетенций, принятых в России и за рубежом, показал, что все исследователи выделяют определенный набор компетенций, который позволяет адаптироваться к меняющимся требованиям современности и помогают усваивать компетенции необходимые при обучении и для реализации как профессионала [5].

Можно предположить, что проведение систематизации социально-личностных компетенций достаточно сложная задача в следствие того, что не может не быть субъективной по своему характеру (так как для каждого социума, для каждой личности можно создать свой набор ключевых / универсальных / социально-личностных компетенций). Также, возможно, систематизация не является абсолютным приоритетом для научного сообщества благодаря

совпадению по ключевым вопросам. Наибольший интерес у педагогов, психологов, социологов вызывает проблема развития этих компетенций.

Работа по развитию социально-личностных компетенций должна проводиться в соответствии с требованиями общества и, не в последнюю очередь, экономики и рынка труда [2; 6; 8; 10]. Научно-техническая революция, начавшаяся в середине XX века, стала менять методику обучения. Еще в 70-х годах прошлого столетия, в работах Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова стала формироваться идея развивающего обучения, целью которого было развитие физических, познавательных и нравственных способностей человека, в основе данной методики лежал компетентностный подход. Уже тогда ставилась задача не просто наполнять обучающегося определенным набором информации, а развить такие компетенции, как критическое мышление, коммуникация, планирование деятельности и рефлексия проделанного, поиск новой информации (анализ источников) и работа с ней. Специфика компетентностного обучения состоит в том, что усваивается не «готовое знание», предложенное к усвоению, а прослеживаются условия происхождения данного знания. Подразумевается, что обучающийся сам формирует понятия, необходимые для решения задачи [5, с. 77].

Скорость изменений в современном мире усиливает роль личностного развития, усложняет задачу профессионального совершенствования, что повышает требования к готовности выпускника учебного заведения к постоянному самообразованию [1, с. 80]. В следствие этих изменений современная система образования ставит своей задачей обеспечить «самоосуществление личности» [7], «саморегуляция и самоактуализация» обучающегося [2], что тоже говорит о работе по развитию социально-личностных компетенций, позволяющих состояться как личности и как профессионалу. Специалисты, исследующие требования рынка труда, говорят об «интегральной модели» выпускника [1, с. 81], которая обеспечит универсальность работника, его/ее умение переключаться на разные виды деятельности, быстро обучаться, применять полученные знания в нестандартной ситуации. Видится, что возможно это в случае овладения компетенциями, являющимися «инвариантными по отношению к предметной области; овладение ими отражает прежде всего эффективность интеллектуальной деятельности личности по управлению знаниями, которая определяется следующими умениями: добывать знания, создавать (перерабатывать), организовывать (обучать) и использовать их» [1, с. 89].

Социально-личностные компетенции являются базисом для других компетенций, в том числе академических и профессиональных. Рассмотрим преимущества, которые получает от их развития система образования. Согласно классификации О.Л. Жук, которая сформулировала современные критерии качества образования на основе следующих социально-личностных компетенций, данные компетенции можно описать следующим образом:

- «способность к решению разного уровня сложности профессионально-социальных задач, в том числе в условиях изменений и неопределенности;

- уровень сформированности исследовательских умений и развитости навыков их применения к разработке проектов, проведению исследований, освоению и созданию инноваций в сфере профессии;

- уровень сформированности коммуникативных и организаторских умений, проявляющийся в способности работать в группе, принимать ответственные решения, управлять ресурсами и руководить людьми, работать в поликультурном и международном пространстве;

- способность к непрерывному самообразованию, профессиональному и личностному саморазвитию» [1, с. 76-77].

В таблице сопоставлены каждый из критериев качества образования с социально-личностными компетенциями, которые необходимо развить для соответствия данному критерию.

Таблица

Сопоставление критериев качества образования (по О.Л. Жук) с социально-личностными компетенциями, которые необходимо развить для соответствия данному критерию

Критерий качества образования (по О. Л. Жук)	Социально-личностные компетенции, которые необходимо развить для соответствия данному критерию
способность к решению разного уровня сложности профессионально-социальных задач, в том числе в условиях изменений и неопределенности	<ul style="list-style-type: none"> • рефлексия • критическое мышление • стрессоустойчивость • умение работать с информацией • креативность • организации деятельности
уровень сформированности исследовательских умений и развитости навыков их применения к разработке проектов, проведению исследований, освоению и созданию инноваций в сфере профессии	<ul style="list-style-type: none"> • критическое мышление • умение работать с информацией • креативность • планирование деятельности • организация деятельности • рефлексия • коммуникационная компетентность
уровень сформированности коммуникативных и организаторских умений, проявляющийся в способности работать в группе, принимать ответственные решения, управлять ресурсами и руководить людьми, работать в поликультурном и международном пространстве	<ul style="list-style-type: none"> • коммуникационная компетентность • умение работать в команде • планирование деятельности • организация деятельности • стрессоустойчивость • культурная компетентность • лидерские навыки
способность к непрерывному самообразованию, профессиональному и личностному саморазвитию	<ul style="list-style-type: none"> • планирование деятельности и образования • рефлексия • критическое мышление • умение работать с информацией • самоорганизация • коммуникационная компетентность

Для обеспечения соответствия системы образования критериям качества необходимо развивать определенный набор социально-личностных компетенций у обучающихся, при этом

для развитие именно этих компетенций позволяют выпускнику учебного заведения состояться как профессионалу. Успешные выпускники являются лучшей рекламой для учебного заведения.

Также социально-личностные компетенции высоко ценятся на рынке труда, причем иногда для профессионального роста иногда бывает достаточно только их. Исследования рынка труда показывают заинтересованность в вышеуказанных компетенциях. В Польше в 2010–2015 гг. было проведено исследование о востребованности социально-личностных компетенций. Основной задачей исследования, в котором приняли участие более 350 тысяч человек по всей стране, был анализ структуры навыков / компетенций для уменьшения разницы между предложением и спросом и для приведения в соответствие навыков работников с запросом работодателей. Результаты исследования показали большую заинтересованность как со стороны работников, так и со стороны нанимателей в «передаваемых навыках, то есть навыках, развитых в одном контексте, которые могут быть использованы в других контекстах, независимо от типа работы, рода занятий и работы» [10]. Исследования 2019 года, проведенные социальной сетью для поиска и установления деловых контактов, где зарегистрированы 706 млн пользователей из 150 стран, LinkedIn для определения мировых тенденций на рынке труда, показали, что 80% работодателей (в опросе приняли участие 5000 профессионалов из 35 стран) считают особо важными для успеха компании креативность, убедительность, сотрудничество, адаптируемость, рациональное использование времени [8, с. 7], то есть социально-личностные компетенции, подразумевающие аналитическое мышление, обучаемость, планирование, коммуникацию. 30% работодателей готовы взять на работу человека без достаточных профессиональных навыков, но с необходимым набором социально-личностных компетенций [8, с. 9], которые, по их мнению, помогут быстро восполнить недостаток профессиональных навыков, а в дальнейшем принесут компании больше пользы, благодаря умению адаптироваться к новым вызовам, обучаемости, эффективному планированию времени (при этом профессиональная деятельность не оговаривалась, то есть можно предположить, что при подобном опросе с учетом отраслевой принадлежности, могли быть отрасли, где практически не требуются специфические профессиональные компетенции, и где определенные профессиональные компетенции являются обязательным условием для возможности выполнения работы).

Современному обществу необходима профессиональная мобильность, которая подразумевается, как «осознание необходимости смены профессии, специальности и т. п., выбор путей реализации данного решения ..., [что] проявляется в быстрой смене выполняемых производственных заданий, рабочего места, специальности, профессии, отрасли» [4]. В связи с этим можем говорить, что социально-личностные компетенции всегда были важны, но в настоящее время это особенно становится заметным. Представляется необходимым продолжать работу по совершенствованию методологии развития социально-личностных компетенций. Сотрудничество с работодателями позволит лучше определять требования рынка труда, синхронизировать с ними преподавание в учреждениях образования.

Также это будет способствовать повышению практикоориентированности процесса обучения, а значит повысит мотивацию обучающихся.

Литература

1. Жук О.Л. Педагогическая подготовка студентов: компетентностный подход. Минск: РИВШ, 2009. 336 с.
2. Зеер Э.Ф. Психология личностно ориентированного профессионального образования. Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. проф.-пед. ун-та, 2000. 258 с.
3. Зеер Э., Заводчиков Д. Идентификация универсальных компетенций выпускников работодателем // Высшее образование в России. 2007. № 11.
4. Зеер Э.Ф., Кормильцева М.В. Социально-личностные компетенции и профессиональная мобильность как целевая ориентация образования // Сибирский педагогический журнал. 2009. № 10. С. 72-78.
5. Федоров А.Э. и др. Компетентностный подход в образовательном процессе. Омск: Омскбланкиздат, 2012. 210 с.
6. Мхеидзе Л.Р. Развитие надпрофессиональных компетенций как условие реализации карьерного потенциала молодых специалистов // Власть и управление на Востоке России. 2020. № 3 (92).
7. Степанова Л.Н., Зеер Э.Ф. Soft skills как предикторы жизненного самоосуществления студентов // Образование и наука. 2019. Т. 21. № 8. С. 65-89. <https://doi.org/10.17853/1994-5639-2019-8-65-89>
8. Global Talent Trends / LinkedIn // Talent Solutions, 2019. <https://clck.ru/YiCqs>
9. Key competences for lifelong learning / Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2019. <https://doi.org/10.2766/569540>
10. Peer Review on 'Human Capital in Poland – labour market research project for 2016-2023' // Warsaw, 14-15 November 2016. <https://clck.ru/YiCsF>